

Impacto de las barreras sociales, culturales y generacionales en la gestión de requerimientos ágiles: Un análisis desde la perspectiva de equipos de desarrollo de software

Noelia Pinto¹, Gabriela Tomaselli¹, Gabriela Mariño^{1,2}

¹Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentina.

²Universidad Tecnológica Nacional. Rectorado. Secretaría de Género, Accesibilidad y DDHH

Resumen. *La gestión de requerimientos en entornos ágiles depende en gran medida de la colaboración y la comunicación efectiva entre los miembros del equipo. Sin embargo, las barreras socio-culturales y generacionales introducen desafíos importantes que pueden obstaculizar estos procesos clave. Este artículo explora cómo factores humanos, como la diversidad cultural, la brecha generacional y las normas sociales, influyen negativamente en la captura, priorización y documentación de requerimientos en proyectos ágiles. A través de una revisión de estudios de caso y de la literatura existente, se identifican los principales retos que estas barreras imponen sobre los equipos de desarrollo, afectando tanto su rendimiento como la calidad de los productos entregados. Los resultados sugieren que las diferencias en valores culturales y expectativas generacionales impactan significativamente la comunicación y la toma de decisiones en estos entornos. Para mitigar estos efectos, se proponen estrategias que optimizan la colaboración en contextos globales y multiculturales, favoreciendo la gestión de requerimientos ágil en equipos diversos.*

Palabras Claves: *Gestión de Requerimientos de Software, Barreras socioculturales, Desarrollo ágil de software.*

Resumo. *A gestão de requisitos em ambientes ágeis depende, em grande medida, da colaboração e da comunicação eficaz entre os membros da equipe. No entanto, barreiras socioculturais e etárias introduzem desafios significativos que podem comprometer esses processos-chave. Este artigo investiga como fatores humanos — como a diversidade cultural, o fosso geracional e as normas sociais — influenciam negativamente na elicitação, priorização e documentação de requisitos em projetos ágeis. Por meio de uma revisão da literatura e da análise de estudos de caso, são identificados os principais obstáculos que essas barreiras impõem às equipes de desenvolvimento, afetando tanto seu desempenho quanto a qualidade dos produtos entregues. Os resultados indicam que as diferenças nos valores culturais e nas expectativas geracionais impactam de forma expressiva a comunicação e a tomada de decisões nesses ambientes. Para mitigar esses efeitos, propõem-se estratégias que otimizam a colaboração em contextos globais e multiculturais, promovendo uma gestão de requisitos mais eficaz em equipes diversas.*

Palavras-chave: *Gestão de Requisitos de Software, Barreiras Socioculturais, Desenvolvimento Ágil de Software.*

1. Introducción

Los enfoques ágiles han emergido como un estándar en el desarrollo de software, siendo valorados por su flexibilidad, enfoque en la adaptación rápida al cambio y la colaboración continua entre los equipos (Beck et al., 2001). A diferencia de los métodos tradicionales, los enfoques ágiles permiten responder de manera eficiente a los cambios en los requerimientos del cliente, optimizando el ciclo de vida del desarrollo (Cockburn & Highsmith, 2001). En este contexto, la gestión de requerimientos ágiles —que incluye la captura, priorización y documentación de los mismos— se ha convertido en un componente crítico para garantizar el éxito de los proyectos (Ambler, 2002). Sin embargo, la naturaleza altamente colaborativa de los equipos ágiles también depende en gran medida de las dinámicas humanas, lo que introduce un conjunto de desafíos específicos relacionados con la diversidad de los equipos de trabajo (Moe, Dingsøyr, & Dybå, 2010).

En la práctica, los equipos de desarrollo de software suelen estar conformados por profesionales que provienen de diferentes culturas, generaciones y contextos sociales, especialmente en entornos globales o distribuidos (Boden, Nett, & Wulf, 2008). La diversidad cultural puede generar variaciones en la comunicación, interpretación y jerarquización de los requerimientos, mientras que las diferencias generacionales pueden afectar la adopción de herramientas y enfoques ágiles (Hofstede, 2001). Estas barreras socio-culturales y generacionales a menudo resultan en malentendidos, retrasos en la toma de decisiones y dificultades para lograr una alineación efectiva entre los miembros del equipo, lo que impacta directamente en la calidad del producto final. La capacidad de los equipos para gestionar estos desafíos es crucial para mantener la eficiencia y competitividad en un entorno ágil (Gren, Torkar, & Feldt, 2017).

Si bien investigaciones como las de Cockburn y Highsmith (2001) han señalado la flexibilidad de los enfoques ágiles como un factor clave de éxito, estudios recientes (Moe, Dingsøyr, & Dybå, 2010) enfatizan que los desafíos socio-culturales y generacionales en los equipos ágiles requieren mayor atención. Este trabajo se diferencia al combinar un análisis profundo de estas barreras con estrategias concretas para mitigarlas, integrando perspectivas multiculturales y multigeneracionales en el contexto de la gestión de requerimientos. A diferencia de enfoques previos que se centran en aspectos técnicos, este estudio explora dinámicas humanas que impactan directamente en la calidad del desarrollo ágil.

Este artículo busca responder cómo las barreras socioculturales y generacionales condicionan la gestión de requerimientos ágiles en equipos de software y qué estrategias pueden implementarse para reducir su impacto en la calidad y eficiencia de los proyectos. A través de un análisis exhaustivo de estudios de caso y una revisión de la literatura (RSL) realizada con anterioridad (Tomaselli et. al, 2025), se identifican los factores clave que afectan la dinámica de trabajo en equipos ágiles. Además, se proponen enfoques que permiten superar estas barreras, optimizando la colaboración y mejorando la efectividad en la gestión de requerimientos en entornos multiculturales y multigeneracionales (Drury-Grogan et.al., 2017). Los hallazgos de este estudio ofrecen valiosas perspectivas para empresas y profesionales que buscan mejorar sus procesos ágiles en contextos globales y diversos.

El artículo se estructura en cinco secciones: la Sección 2 desarrolla el marco teórico; la Sección 3 describe los materiales y métodos; la Sección 4 presenta los resultados; la Sección 5 discute los hallazgos; y la Sección 6 expone conclusiones y desafíos futuros.

2. Marco teórico y conceptual

La diversidad cultural, las diferencias generacionales y las normas sociales son factores decisivos en la dinámica de los equipos de desarrollo ágil, influyendo significativamente en la gestión de requerimientos. A diferencia de los enfoques tradicionales, donde los roles y procesos tienden a estar más claramente definidos y jerarquizados, los equipos ágiles dependen de una colaboración fluida, retroalimentación continua y toma de decisiones colectiva. Estas características convierten a los factores humanos — frecuentemente considerados elementos “blandos”— en componentes críticos del proceso técnico de desarrollo.

2.1. Diversidad Cultural y Gestión de Requerimientos

Según Hofstede (Hofstede, 2001), las culturas difieren en dimensiones clave como la distancia al poder, el individualismo versus colectivismo, la aversión a la incertidumbre y la orientación a largo o corto plazo. Estas dimensiones culturales afectan directamente la forma en que los individuos se comunican, interactúan con la autoridad y toman decisiones, aspectos fundamentales en la gestión de requerimientos.

Por ejemplo, en culturas con alta distancia al poder, los miembros del equipo pueden mostrarse reacios a cuestionar decisiones tomadas por figuras de autoridad, lo que puede llevar a aceptar requerimientos sin un análisis crítico colectivo. En contraste, en culturas más igualitarias, se fomenta el debate horizontal, fortaleciendo la validación colaborativa de los requerimientos.

Del mismo modo, las culturas individualistas pueden priorizar objetivos personales o departamentales por sobre el consenso del equipo, mientras que las culturas colectivistas podrían favorecer una toma de decisiones más inclusiva. Sin embargo, esta inclusión puede ralentizar los procesos si no se gestiona de forma eficaz. Estas diferencias culturales pueden complicar o enriquecer la identificación y priorización de requerimientos, dependiendo de cómo sean abordadas.

Estudios como los de (Moyo & Khoza, 2021)(Rasheed et.al., 2021) han documentado estas dinámicas en contextos de desarrollo global y distribuido, destacando cómo las diferencias culturales impactan la coordinación y la comprensión mutua entre equipos. Basándose en dicha investigación, el presente trabajo examina específicamente cómo las variaciones culturales influyen en los procesos iterativos y colaborativos de la gestión de requerimientos en metodologías ágiles, proponiendo estrategias prácticas para mitigar sus efectos.

2.2. Diversidad generacional y su impacto en los enfoques ágiles

La presencia de múltiples generaciones dentro de un mismo equipo introduce una diversidad de valores, habilidades tecnológicas y expectativas laborales. La Generación X, por ejemplo, tiende a valorar la autonomía, la planificación estructurada y la comunicación directa. En contraste, los Millennials y la Generación Z están más familiarizados con entornos digitales, herramientas colaborativas, retroalimentación continua y cambios rápidos.

Twenge (2014) señala que las diferencias intergeneracionales pueden generar tensiones relacionadas con la adopción de tecnologías, la velocidad de trabajo y los modos de participación. En la gestión ágil de requerimientos, estas tensiones pueden manifestarse como dificultades para consensuar prioridades, documentar adecuadamente los cambios o acordar niveles de formalidad en los procesos.

Investigaciones recientes han comenzado a visibilizar las barreras socioculturales que afectan a los equipos ágiles, especialmente en el contexto de la

gestión de requerimientos. Los autores en (Drury-Grogan et.al., 2017) identifican cómo las distintas expectativas generacionales y las preferencias tecnológicas pueden dificultar la toma de decisiones y la colaboración en entornos ágiles. De manera similar, el estudio de (Rasheed et.al., 2021) explora cómo el desarrollo y la madurez de los equipos ágiles se ven modelados por la diversidad cultural y generacional. No obstante, aún persiste una escasa producción científica que aborde de forma específica el impacto de estas barreras en la captura, priorización y validación de requerimientos.

Este estudio busca contribuir a este vacío, analizando cómo las fricciones socioculturales y generacionales influyen en la colaboración durante la gestión de requerimientos. Asimismo, se proponen estrategias concretas —como la mentoría intergeneracional— que promuevan el aprendizaje mutuo y mejoren la integración tecnológica en equipos diversos.

2.3. Normas sociales y jerarquías informales en equipos de desarrollo

Las normas sociales son códigos no escritos que regulan el comportamiento dentro de los grupos. Incluyen aspectos como quién puede hablar en una reunión, cómo se toman las decisiones o qué tipos de opiniones son más valoradas. Aunque invisibles, estas normas tienen un peso significativo en los equipos ágiles, donde la participación equitativa y la apertura son fundamentales para la iteración de los requerimientos.

Kasauli et al. señalan que las jerarquías informales —basadas en la antigüedad, el carisma, la experticia técnica o afinidades personales— pueden limitar la participación plena de ciertos miembros, especialmente aquellos más jóvenes o recientemente incorporados al equipo (Kasauli et.al, 2021). De forma similar, Evans y Sanner advierten que en entornos donde se prioriza la competitividad por sobre la colaboración, la comunicación abierta puede verse restringida, afectando la transparencia y la eficacia de las metodologías ágiles (Evans & Sanner, 2022).

Este estudio retoma y amplía dichas observaciones, remarcando que en contextos ágiles —caracterizados por la iteración constante, el trabajo en equipo y la adaptabilidad— la existencia de normas sociales excluyentes o jerarquías informales mal gestionadas puede debilitar la captura de requerimientos, limitar la diversidad de perspectivas y derivar en retrabajos innecesarios.

En respuesta, se proponen prácticas inclusivas como la facilitación activa de las retrospectivas, el uso de dinámicas que fomenten la participación horizontal y la implementación de acuerdos explícitos sobre normas de convivencia del equipo, orientados a construir un entorno psicológicamente seguro.

3. Materiales y Métodos

Este estudio adopta un enfoque metodológico mixto, combinando encuestas en línea con una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL), siguiendo las directrices propuestas por Kitchenham y Charters (2007). El objetivo principal es analizar cómo las barreras sociales, culturales y generacionales influyen en la gestión de requerimientos en contextos ágiles. La utilización de encuestas en línea permitió una cobertura geográfica más amplia, posibilitando la recolección de datos de participantes provenientes de diversas regiones de Argentina —incluyendo NOA, NEA, Centro y Sur—, asegurando así una muestra más representativa de las realidades socioculturales y generacionales del país.

La RSL permitió identificar, organizar y analizar estudios previos que abordan las barreras socioculturales y generacionales en equipos de desarrollo de software. El análisis se estructuró en torno a tres ejes clave: barreras sociales, culturales y

generacionales, que fueron utilizadas como categorías preliminares para el análisis comparativo. A partir de los hallazgos iniciales, se realizó un cruce de estudios con el fin de detectar cómo estas barreras interactúan, se refuerzan mutuamente y adoptan diferentes formas en equipos multiculturales y multigeneracionales, especialmente en contextos donde se implementan metodologías ágiles.

Para el análisis de los datos provenientes de las encuestas, se empleó un esquema de codificación abierta, seguido por codificación axial y selectiva, lo cual permitió agrupar los hallazgos e identificar patrones recurrentes. Este procedimiento se complementó con herramientas analíticas provenientes de la sociología interpretativa, en particular la evaluación mediante meta-etnografía, que posibilitó la integración de diversos hallazgos y la construcción de una narrativa coherente sobre el impacto de los factores humanos en la gestión de requerimientos. Este enfoque interdisciplinario permitió alcanzar una comprensión más amplia y contextualizada del fenómeno en estudio.

La encuesta en línea constó de 15 preguntas diseñadas para explorar percepciones y prácticas relacionadas con la captura, priorización y documentación de requerimientos. Su estructura permitió equilibrar la comparabilidad entre las respuestas y la flexibilidad necesaria para identificar temas emergentes. Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo intencional, considerando su experiencia en equipos de desarrollo ágiles y la diversidad de sus contextos socioculturales. Esto garantizó una representación variada de realidades organizacionales, generacionales y culturales a lo largo del territorio argentino.

Se obtuvieron un total de 42 respuestas válidas de profesionales del sector tecnológico que trabajan con metodologías ágiles en organizaciones distribuidas en todo el país, con representación de las regiones NOA, NEA, Centro y Sur. La modalidad virtual de recolección de datos facilitó una participación más amplia, permitiendo incluir perspectivas diversas que habrían sido difíciles de captar mediante métodos presenciales. El tamaño de la muestra resultó adecuado para esta fase exploratoria, dado que permitió identificar patrones significativos y alcanzar el criterio de saturación teórica. El criterio de saturación teórica fue alcanzado al observar que las respuestas comenzaron a repetirse sin aportar nuevos elementos relevantes.

El enfoque de alcance nacional de este estudio responde a dos razones fundamentales. En primer lugar, la investigación se enmarca en un proyecto que busca mejorar la calidad de los procesos de gestión de requerimientos en empresas de desarrollo de software que adoptan metodologías ágiles en distintas regiones del país. Dado que el impacto de las barreras socioculturales y generacionales puede variar según el contexto regional, se consideró esencial una aproximación que abarcara diferentes zonas geográficas caracterizadas por diversos ecosistemas tecnológicos. En segundo lugar, la metodología basada en encuestas en línea permitió el acceso a actores clave del sector en todo el país, asegurando la recolección de datos contextualizados y relevantes, y favoreciendo la posibilidad de extrapolación de los hallazgos.

Las preguntas de la encuesta se agruparon en tres dimensiones analíticas: (1) identificación de barreras socioculturales en la gestión de requerimientos, (2) impacto de la diversidad generacional en la toma de decisiones, y (3) estrategias implementadas para mitigar estos desafíos. El instrumento fue revisado por especialistas en desarrollo de software y sociología organizacional integrantes del equipo de investigación, lo que contribuyó a su validez interna, claridad y pertinencia en relación con los objetivos del estudio. Este rigor metodológico permitió recolectar insumos significativos y accionables para abordar los desafíos identificados en la gestión ágil de requerimientos.

3.1. Estructura de la encuesta

Para este estudio se diseñó una encuesta en línea¹ con el objetivo de recopilar información sobre prácticas, percepciones y desafíos vinculados a la gestión ágil de requerimientos en equipos de desarrollo de software. La encuesta incluye múltiples preguntas que abordan diversas dimensiones, tales como características del equipo, enfoques de desarrollo adoptados, herramientas y técnicas utilizadas, y niveles de satisfacción con los procesos implementados.

Si bien el instrumento completo abarca una gama amplia de aspectos, el presente análisis se focaliza en aquellas preguntas que ofrecen una mayor capacidad explicativa sobre las barreras socioculturales y generacionales. Estas preguntas seleccionadas permiten explorar cómo las diferencias regionales, generacionales y culturales influyen en las dinámicas del equipo y en los procesos específicos de gestión de requerimientos ágiles.

Las preguntas clave consideradas para este análisis fueron:

- *¿Cuál es su lugar de residencia principal?* Permite identificar patrones regionales asociados a diferencias socioculturales que inciden en las dinámicas de trabajo en equipo.
- *¿Cuál es la formación educativa predominante entre los miembros de su equipo?* Explora el impacto de la diversidad formativa en los procesos de comunicación y colaboración.
- *¿Cómo promueve su equipo la comunicación y la colaboración entre sus integrantes?* Aporta información sobre las estrategias utilizadas para mitigar barreras culturales o generacionales.
- *¿Cómo documenta su equipo los requerimientos?* Permite analizar si los métodos de documentación contemplan la inclusión de perfiles generacionales diversos.
- *¿Qué herramientas o técnicas utiliza su equipo para capturar requerimientos?* Examina cómo la elección de herramientas puede facilitar o dificultar la integración de enfoques generacionales distintos.
- *¿Qué impedimentos ha identificado en relación con la gestión de requerimientos?* Identifica barreras específicas de índole sociocultural o tecnológica que afectan al equipo.
- *¿En qué medida la falta de soporte automatizado para la gestión de requerimientos impacta en la eficiencia y eficacia del proceso de desarrollo de software?* Evalúa si la adopción de herramientas automatizadas enfrenta resistencias vinculadas a aspectos generacionales o culturales.
- *¿Qué recomendaciones tiene para mejorar la gestión de requerimientos en el desarrollo de software?* Recoge propuestas concretas de mejora y su posible vinculación con barreras específicas identificadas por los participantes.

Las preguntas seleccionadas fueron elegidas por su capacidad para revelar información relevante sobre las dinámicas socioculturales y generacionales dentro de los equipos. Las respuestas obtenidas a estos ítems fueron analizadas en el marco del presente estudio debido a su potencial para contribuir a la comprensión de las barreras y desafíos que afectan la gestión de requerimientos en contextos ágiles.

¹ Encuesta disponible en <https://forms.gle/ThkFtfFu4nKmBfBn6>

Cabe señalar que el cuestionario original incluye preguntas adicionales orientadas a aspectos técnicos y operativos más amplios. No obstante, en esta instancia analítica se priorizan aquellas preguntas que presentan una mayor correspondencia con los objetivos específicos de esta investigación.

A continuación, se exponen los resultados a los que se ha arribado desde esta investigación.

4. Resultados

El análisis combinado de las entrevistas y de la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) permitió identificar tres grandes categorías de barreras que inciden directamente en la gestión de requerimientos en entornos ágiles: barreras culturales, diversidad generacional, y la influencia de normas sociales y jerarquías informales dentro de los equipos de desarrollo. Estas dimensiones no solo afectan las dinámicas internas de los equipos, sino que además repercuten de manera significativa en la calidad, precisión y eficiencia de las actividades fundamentales del proceso de ingeniería de requerimientos, como la elicitación, priorización, validación y documentación.

Desde una perspectiva técnica, la evidencia muestra que estas barreras actúan como factores transversales que amplifican los riesgos asociados al desarrollo ágil. Por ejemplo:

- En la elicitación de requerimientos, las diferencias culturales pueden generar ambigüedad en la interpretación de las necesidades del cliente, lo que incrementa la probabilidad de inconsistencias y retrabajo.
- En la priorización, las tensiones intergeneracionales afectan la negociación y el consenso, dificultando la adopción de criterios homogéneos y comprometiendo la planificación del backlog.
- En la documentación y validación, la presencia de normas sociales restrictivas o jerarquías informales tiende a inhibir la participación equitativa, lo cual reduce la diversidad de perspectivas y limita la trazabilidad de los requerimientos.

El análisis cruzado de los datos permitió observar que estas barreras no actúan de forma aislada, sino que se entrelazan y refuerzan mutuamente. Por ejemplo, un equipo multicultural y multigeneracional que opera bajo jerarquías informales puede presentar mayores dificultades para sostener la transparencia y la retroalimentación continua, principios esenciales de los marcos ágiles. Asimismo, se detectó que las consecuencias de estas barreras no se limitan al plano interpersonal, sino que tienen un impacto directo en métricas técnicas de calidad de software, tales como la estabilidad de los requerimientos, la reducción de la deuda técnica y el cumplimiento de plazos de entrega.

Estos hallazgos proporcionan evidencia empírica de que la gestión de requerimientos en entornos ágiles debe ser abordada desde un enfoque socio-técnico integral, en el que se reconozca la influencia de factores humanos y organizacionales como condicionantes de la calidad del proceso y del producto final. En las subsecciones siguientes se detalla cada categoría de barrera, acompañada de ejemplos ilustrativos y respaldada por los datos obtenidos de la RSL y de las entrevistas realizadas.

4.1. Barreras culturales

Las diferencias culturales constituyen uno de los mayores desafíos para los equipos multiculturales y distribuidos que trabajan bajo enfoques ágiles. Tal como lo señalan Hofstede (2001) y estudios posteriores sobre diversidad en ingeniería de software, las culturas difieren en dimensiones clave como la distancia de poder, el individualismo

frente al colectivismo y la aversión a la incertidumbre, todas ellas con un impacto directo en cómo los profesionales interpretan, negocian y validan los requerimientos.

El análisis sociológico de los hallazgos provenientes de la RSL, complementado con los datos recogidos de entrevistas, mostró que la mayor proporción de las barreras identificadas se relaciona con problemas de comunicación intercultural. Como se observa en la Figura 1, el 60% de las barreras detectadas se vinculan a dificultades en la alineación semántica y pragmática de los requerimientos, lo que deriva en ambigüedades y retrabajo.

Asimismo, un 25% de las barreras se asocia a la diversidad generacional, lo que pone de relieve la necesidad de diseñar mecanismos de integración que faciliten la transferencia de conocimiento y reduzcan la fricción en la priorización de requerimientos. Finalmente, el 15% restante está relacionado con jerarquías informales y falta de inclusión en los equipos, factores que, si bien menos frecuentes, afectan la participación equitativa y la transparencia de los procesos.

Estos hallazgos evidencian la importancia de que las organizaciones implementen estrategias específicas de gestión intercultural, como capacitaciones en comunicación efectiva, acuerdos explícitos sobre prácticas de documentación y dinámicas que promuevan un espacio de trabajo inclusivo. De este modo, es posible mitigar la fragmentación cultural y fortalecer la calidad de los procesos de gestión de requerimientos en contextos ágiles globales y distribuidos.

Figura 1. Barreras Culturales
Origen: De elaboración propia

4.2. Impacto de la diversidad generacional

El análisis reveló que las diferencias generacionales influyen de manera significativa en la adopción de tecnologías y herramientas de gestión dentro de los equipos ágiles. Los profesionales más jóvenes, en particular aquellos pertenecientes a la Generación Z y a los Millennials, tienden a incorporar con mayor facilidad nuevas tecnologías y metodologías. En contraste, los miembros de la Generación X y los Baby Boomers muestran una mayor resistencia al cambio.

Figura 2. Diversidad generacional
Origen: De elaboración propia

De acuerdo con los datos del estudio, y como se ilustra en la Figura 2, el 45% de los participantes de mayor edad reportó dificultades para adaptarse a herramientas de gestión ágiles como JIRA o Trello, en comparación con solo un 15% de los participantes más jóvenes. Estas diferencias generan fricciones en la colaboración y afectan la eficiencia en la priorización y documentación de los requerimientos.

Estos hallazgos se alinean parcialmente con la investigación de Twenge (2014) que subraya cómo las diferencias en las experiencias tecnológicas y laborales entre generaciones pueden derivar en tensiones intergeneracionales en el ámbito de trabajo. Sin embargo, el presente estudio aporta evidencia empírica específica en el contexto de equipos ágiles, donde la dinámica de colaboración y la adaptabilidad son factores centrales para la efectividad del proceso de desarrollo.

En particular, los resultados permiten observar que la resistencia de las generaciones de mayor edad no se limita únicamente a la adopción de herramientas de gestión —como JIRA o Trello—, sino que se extiende a aspectos más profundos de la gestión de requerimientos, como la alineación de expectativas, la negociación de prioridades y la formalización de cambios. Este nivel de análisis muestra que las brechas generacionales afectan tanto la dimensión tecnológica (uso de herramientas) como la socio-organizacional (formas de comunicación, tolerancia al cambio y criterios de validación de requerimientos).

De este modo, el trabajo no solo confirma tendencias señaladas en estudios previos, sino que amplía la discusión al demostrar el impacto directo que las tensiones generacionales tienen en la eficiencia del ciclo de vida de los requerimientos ágiles. Esta contribución resulta relevante para el diseño de estrategias de mitigación, tales como programas de mentoría intergeneracional y la incorporación de dinámicas de aprendizaje colaborativo, que permitan reducir fricciones y potenciar la sinergia entre distintas cohortes generacionales en equipos de desarrollo de software.

4.3. Normas sociales y jerarquías informales

Las dinámicas sociales y la presencia de jerarquías informales dentro de los equipos influyen de manera significativa en la colaboración vinculada a la gestión de requerimientos. En determinados casos, los equipos presentan estructuras jerárquicas no oficiales que restringen la participación plena de algunos miembros, en particular de profesionales más jóvenes o de aquellos provenientes de culturas menos individualistas. De acuerdo con los datos obtenidos en las entrevistas, un 38% de los participantes identificó la existencia de jerarquías informales que limitaron su involucramiento en los procesos de toma de decisiones relacionados con los requerimientos. Este hallazgo coincide con lo reportado por Evans y Sanner (2022), quienes documentaron cómo estas estructuras generan dinámicas de poder que reducen la equidad en la colaboración, impactando negativamente en la precisión y efectividad de la gestión de requerimientos.

Un aspecto particularmente relevante es la influencia del contexto cultural en la percepción y manejo de estas jerarquías. Profesionales de culturas más colectivistas, como aquellas predominantes en América Latina y Asia, mostraron menor disposición a participar activamente en discusiones abiertas sobre la priorización de requerimientos, especialmente en equipos donde se percibía la existencia de jerarquías no oficiales. En contraste, los participantes de culturas más individualistas —por ejemplo, en Norteamérica— reportaron un mayor fomento de la iniciativa individual y la participación en los debates del equipo, lo que contribuyó a mejorar la calidad del trabajo colaborativo y a acelerar la resolución de problemas.

Asimismo, la falta de transparencia en torno a estas estructuras informales agrava los desafíos en la captura y documentación de requerimientos. Los equipos en los que dichas jerarquías no se reconocen ni se gestionan de manera explícita tienden a mostrar una capacidad reducida para construir consensos sobre las prioridades del proyecto. Esta carencia de acuerdos estables suele derivar en mayor volatilidad de los objetivos y en entregables de menor calidad, afectando tanto la consistencia del proceso ágil como la satisfacción de los stakeholders.

En síntesis, los resultados permiten afirmar que las jerarquías informales constituyen un factor crítico que, de no abordarse adecuadamente, debilita los principios de apertura y horizontalidad propios de las metodologías ágiles. De allí la necesidad de diseñar estrategias de intervención organizacional, tales como la implementación de acuerdos explícitos de participación, la facilitación activa de retrospectivas y la creación de espacios seguros para la expresión de ideas. Estas prácticas no solo favorecen la equidad en la toma de decisiones, sino que también refuerzan la confiabilidad y estabilidad del proceso de gestión de requerimientos en contextos multiculturales y multigeneracionales.

Figura 3. Normas sociales
Origen: De elaboración propia

La Figura 3 ilustra la variación regional en la prevalencia de jerarquías informales, la apertura en la toma de decisiones y su impacto en la colaboración y en los resultados de la gestión de requerimientos en las regiones NEA, NOA, SUR y CENTRO de Argentina.

La región del NOA presenta la mayor prevalencia de jerarquías informales (45%) y los niveles más bajos de participación abierta (30%), lo que refleja una fuerte influencia de normas culturales jerárquicas que limitan la colaboración inclusiva. En contraste, la región del SUR muestra la menor prevalencia de jerarquías (25%), la mayor participación abierta (50%) y el impacto más favorable en la colaboración y en los resultados de los requerimientos (60%), destacando los beneficios de reducir las restricciones jerárquicas. Las regiones NEA y CENTRO exhiben resultados intermedios, lo que sugiere oportunidades para fortalecer las dinámicas de trabajo en equipo.

Estos hallazgos requieren ser analizados en profundidad, lo que se desarrolla en la Sección 5 de Discusiones.

5. Discusiones

La gestión de requerimientos en entornos ágiles es un proceso dinámico y complejo que depende en gran medida de la interacción efectiva entre los miembros del equipo y de la capacidad de adaptarse rápidamente al cambio.

Si bien la colaboración, la comunicación continua y la adaptabilidad constituyen principios centrales que buscan facilitar este proceso, los resultados de este estudio evidencian la presencia de barreras socioculturales y generacionales significativas que dificultan su implementación efectiva.

Esta sección analiza cómo dichas barreras influyen en las dinámicas de los equipos ágiles, afectando la elicitación, priorización y documentación de requerimientos, y explora estrategias para mitigar estos desafíos, con el fin de mejorar la efectividad de los proyectos y la calidad de los productos desarrollados.

5.1. Gestión de Requerimientos Ágiles: Desafíos Clave

La gestión de requerimientos en entornos ágiles se sustenta en principios como la colaboración, la comunicación constante y la rápida adaptación al cambio. Sin embargo, los hallazgos de este estudio sugieren que las barreras socioculturales y generacionales representan desafíos significativos para la implementación efectiva de estos principios. Estas barreras influyen en la manera en que los equipos distribuidos y multiculturales capturan, priorizan y documentan los requerimientos, impactando de manera directa en la calidad del producto y en la eficiencia del equipo. En consonancia con investigaciones previas, los factores culturales y sociales pueden reducir la efectividad de los equipos de desarrollo ágil si no se abordan de manera adecuada (McCarthy, 2020) (Moyo & Khaza, 2021).

5.2. Diversidad Cultural: Impactos y desafíos

Uno de los aspectos más notorios en los equipos analizados fue el impacto de la diversidad cultural. Tanto las entrevistas como la revisión de la literatura evidenciaron que las diferencias en los estilos de comunicación, la interpretación de roles y la priorización de tareas pueden generar malentendidos y dificultar la alineación del equipo. Por ejemplo, el 65% de los participantes en equipos multiculturales reportó problemas vinculados a la interpretación de requerimientos derivados de normas culturales. Este hallazgo coincide con estudios previos que señalan a la diversidad cultural como un desafío en la toma de decisiones y la priorización de tareas en entornos ágiles (Twenge, 2014). Estas diferencias influyen no solo en la forma en que se capturan los requerimientos, sino también en cómo se validan, priorizan y comunican, lo que a menudo conduce a inconsistencias entre el producto final y las expectativas del cliente.

5.3. Normas Socioculturales y su Influencia

Las normas culturales configuran aspectos clave de la gestión de requerimientos, como la comunicación, la toma de decisiones y la planificación. En culturas donde la comunicación es explícita y directa, la colaboración suele desarrollarse con mayor fluidez. En contraste, en aquellas que dependen de una comunicación implícita y basada en el contexto, pueden surgir dificultades para interpretar con claridad los requerimientos. Las estructuras jerárquicas añaden complejidad a este escenario: en culturas con alta distancia de poder, los equipos tienden a delegar las decisiones en los líderes, lo que ralentiza las iteraciones ágiles; mientras que en culturas con baja distancia de poder predomina la colaboración abierta, aunque en ocasiones ello genera conflictos cuando resulta difícil alcanzar consensos.

5.3. Brechas Generacionales en Equipos Ágiles

La diversidad generacional —que abarca a la Generación X, Millennials y Generación Z— introduce perspectivas, valores y enfoques tecnológicos heterogéneos. Sin una

gestión adecuada, estas diferencias pueden derivar en conflictos internos. Este estudio identificó que el 72% de los participantes consideró las diferencias generacionales como una barrera para la adopción de herramientas ágiles y para la comunicación de cambios en los requerimientos. Mientras que las generaciones más jóvenes tienden a favorecer soluciones tecnológicas dinámicas, los miembros con mayor experiencia suelen mostrar resistencia al cambio y preferencia por métodos tradicionales.

5.4. Estrategias Propuestas para Superar las Barreras

Para abordar estos desafíos, este estudio enfatiza la necesidad de implementar estrategias que promuevan la inclusión, la comunicación abierta y la empatía intercultural:

- *Capacitación en Competencias Culturales*: Diversos estudios demuestran que la formación en habilidades interculturales mejora significativamente la comunicación y la colaboración en equipos multiculturales (Chesbrough, 2024). En particular, un 78% de los integrantes de equipos distribuidos reportó mejoras en la colaboración tras participar en este tipo de entrenamientos.
- *Adopción de Herramientas Colaborativas*: Plataformas digitales como tableros de tareas y sistemas de gestión de proyectos facilitan la participación equitativa y la transparencia en la gestión de requerimientos. Estas herramientas garantizan que todos los miembros del equipo, independientemente de su ubicación o nivel de experiencia, tengan voz en el proceso.
- *Modelos de Mentoría Intergeneracional*: Los programas de mentoría permiten reducir brechas generacionales al fomentar el intercambio de conocimientos y el aprendizaje colaborativo. Estos modelos no solo potencian habilidades técnicas, sino que también facilitan la transmisión de valores organizacionales, fortaleciendo la cohesión y la adaptabilidad.
- *Protocolos Claros de Comunicación*: La estandarización de protocolos de comunicación adaptados a equipos multiculturales contribuye a reducir malentendidos. Por ejemplo, la definición explícita de roles, expectativas y entregables en las discusiones sobre requerimientos favorece la alineación y la eficiencia.
- *Formación de Liderazgos Inclusivos*: Capacitar a los líderes en el reconocimiento y la gestión de jerarquías informales y dinámicas de poder puede incrementar la equidad en los procesos de toma de decisiones, especialmente en equipos con diversidad cultural y generacional.

Los hallazgos de este estudio subrayan la necesidad de gestionar de manera proactiva las barreras socioculturales y generacionales para liberar el pleno potencial de las prácticas ágiles en equipos diversos. Las organizaciones que implementan estrategias inclusivas, como la capacitación intercultural, la mentoría intergeneracional y el uso de tecnologías colaborativas, pueden mejorar la eficacia en la gestión de requerimientos, reducir malentendidos y aumentar la satisfacción del cliente.

6. Conclusiones

Las barreras sociales, culturales y generacionales emergen como factores críticos que influyen de manera significativa en la gestión de requerimientos dentro de los equipos ágiles. La diversidad, en términos de antecedentes culturales, edades y normas sociales, no solo condiciona los modos de comunicación, sino que también impacta directamente en la capacidad de los equipos para colaborar eficazmente en la elicitación, priorización

y documentación de los requerimientos. Estos obstáculos, si no son gestionados de manera adecuada, pueden derivar en malentendidos, retrasos en la toma de decisiones y desalineación de objetivos, afectando tanto la calidad como la eficiencia de los productos de software.

En un contexto cada vez más globalizado, donde los equipos distribuidos y multiculturales se convierten en la norma, superar estas barreras deja de ser una opción y se transforma en una necesidad estratégica para las organizaciones que buscan mantenerse competitivas. Si bien los enfoques ágiles se caracterizan por su flexibilidad, no son inmunes a los desafíos impuestos por las diferencias socioculturales y generacionales. Por el contrario, dado que dependen fuertemente de la comunicación constante y la colaboración estrecha, estos equipos son especialmente vulnerables a tales dinámicas, requiriendo estrategias proactivas para mitigar sus efectos.

En este sentido, la formación en diversidad y competencias interculturales se posiciona como un pilar fundamental. No basta con reunir a personas de distintos orígenes y generaciones: resulta esencial comprender en profundidad cómo estas diferencias moldean las interacciones cotidianas y el propio proceso de desarrollo de software. Los equipos capacitados en estas competencias están mejor preparados para anticipar y resolver malentendidos, aprovechando la riqueza de las distintas perspectivas en lugar de permitir que se conviertan en focos de conflicto.

Asimismo, la mentoría intergeneracional se presenta como una herramienta clave para reducir las brechas entre generaciones. Las diferencias en experiencia tecnológica y expectativas laborales no deben interpretarse como obstáculos, sino como oportunidades para generar sinergias. A través de estas relaciones de mentoría, los miembros con mayor trayectoria pueden transferir conocimiento acumulado, mientras que las generaciones más jóvenes aportan nuevas miradas y habilidades digitales, configurando un equilibrio que fortalece la dinámica de los equipos y su capacidad de gestionar requerimientos de manera efectiva.

Otro aspecto crucial es la implementación de herramientas y prácticas inclusivas. Los equipos ágiles deben incorporar tecnologías que faciliten la participación equitativa y la colaboración en tiempo real, especialmente en contextos distribuidos. El uso de herramientas que refuercen la trazabilidad de los requerimientos, optimicen la comunicación y reduzcan las fricciones derivadas de las diferencias culturales resulta esencial para incrementar la eficiencia. Brindar espacios donde todos los integrantes puedan expresar ideas y aportar sin barreras contribuye a mejorar tanto la calidad del proceso de desarrollo como la del producto final.

La principal contribución de este estudio consiste en aportar evidencia empírica desde el contexto argentino, complementada con una revisión de la literatura, lo que permite ampliar la comprensión del impacto de las barreras socioculturales y generacionales en la gestión de requerimientos ágiles. Esto implica no solo capacitación adecuada y la adopción de tecnologías inclusivas, sino también un cambio de mentalidad organizacional que valore la diversidad como un activo estratégico. Con estas estrategias, los equipos ágiles pueden optimizar sus procesos de gestión de requerimientos, alcanzar mayores niveles de calidad y eficiencia en el desarrollo de productos de software, y fortalecer su capacidad de innovación y adaptabilidad en un entorno global altamente competitivo.

El éxito a largo plazo de los equipos ágiles dependerá de su habilidad para integrar estas prácticas en su cultura de trabajo, transformando las barreras en catalizadores de colaboración e innovación. Solo de esta forma estarán preparados para enfrentar los desafíos de la gestión de requerimientos en un mundo cada vez más interconectado y diverso.

7. Desafíos Futuros

Este estudio resalta la necesidad de adoptar un enfoque proactivo para abordar las barreras sociales, culturales y generacionales en la gestión de requerimientos ágiles, al mismo tiempo que abre múltiples líneas de investigación para profundizar en este campo.

En primer lugar, los estudios futuros podrían indagar con mayor detalle cómo las diferencias socioculturales y generacionales influyen en las dinámicas de poder y en la participación equitativa dentro de los equipos ágiles. Comprender los mecanismos específicos que conducen a la exclusión de determinados grupos —ya sea por motivos culturales, sociales o generacionales— permitirá diseñar intervenciones más efectivas orientadas a mejorar la integración y la colaboración.

Asimismo, se requiere investigar el impacto a largo plazo de las estrategias de mentoría intergeneracional y de la capacitación en competencias interculturales en la cohesión y productividad de los equipos. Estudios longitudinales que midan cómo estas prácticas inciden en la alineación de objetivos y en la retención del talento aportarían evidencia sólida para promover su adopción en la industria. En este sentido, serían valiosas las evaluaciones comparativas entre organizaciones que implementan programas de mentoría y formación en diversidad frente a aquellas que no lo hacen.

Otro aspecto crítico a explorar es el papel de las herramientas tecnológicas inclusivas en la gestión de requerimientos ágiles, especialmente en equipos distribuidos o multiculturales. La investigación podría enfocarse en identificar qué funcionalidades específicas —como la trazabilidad de requerimientos, la comunicación en tiempo real o la accesibilidad multilingüe— resultan más eficaces para reducir fricciones socioculturales y fomentar la participación equitativa. El análisis de casos exitosos de adopción tecnológica inclusiva en contextos ágiles permitiría definir buenas prácticas y avanzar hacia un marco de referencia aplicable a la industria.

Del mismo modo, se considera relevante analizar el impacto de las políticas organizacionales orientadas a la diversidad y la inclusión en la efectividad de los equipos ágiles. Estos estudios podrían examinar cómo programas y políticas específicas influyen en las percepciones de equidad y en la capacidad de colaboración entre los miembros del equipo. Además, explorar el rol de la cultura organizacional en la adopción de prácticas inclusivas y su relación con la satisfacción y el compromiso del personal aportaría un entendimiento más profundo de las implicancias organizacionales de estas barreras.

Finalmente, dado el acelerado proceso de globalización y el crecimiento de los equipos distribuidos, resultará fundamental investigar la intersección entre las barreras culturales y otras dimensiones de la diversidad, como el idioma o las diferencias regionales en los estilos de comunicación. La interseccionalidad de estas barreras puede tener implicaciones significativas en la gestión de requerimientos en equipos ágiles multinacionales y multiculturales, lo que exige un abordaje más holístico que integre múltiples dimensiones de la diversidad. En conjunto, estos desafíos futuros abren la posibilidad de construir marcos de trabajo más inclusivos y efectivos, fortaleciendo la competitividad de los equipos ágiles en un escenario global cada vez más diverso.

Agradecimientos

Este trabajo forma parte de las actividades vinculadas al proyecto de investigación **“Métodos, técnicas y herramientas para la mejora y evaluación de la calidad de requerimientos en proyectos de software ágil”** (PID SIECRE0008643), financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional. El proyecto se desarrolla bajo los auspicios del **Centro de Investigación Aplicada en**

Referencias

- Ambler, S. W. (2002). *Agile Modeling: Effective Practices for eXtreme Programming and the Unified Process* (Vol. 400). John Wiley & Sons.
- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., ... & Thomas, D. (2001). *Manifiesto for agile software development*. Recuperado desde <https://agilemanifesto.org/>
- Boden, A., Nett, B., & Wulf, V. (2007, August). Coordination practices in distributed software development of small enterprises. In *International Conference on Global Software Engineering (ICGSE 2007)* (pp. 235-246). IEEE.
- Boddy, C. R. (2006). The dark side of management decisions: Organisational psychopaths. *Management decision*, 44(10), 1461-1475.
- Brett, J., Behfar, K., & Kern, M. (2020). *Managing multicultural teams*. In *Organizational collaboration* (pp. 155-164). Routledge.
- Chesbrough, H. (2011). *Open services innovation: Rethinking your business to grow and compete in a new era*. Jossey-Bass.
- Chesbrough, H. (2024). Twenty years of open innovation. *MIT Sloan Management Review*, 65(2), 1-3.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Cockburn, A., & Highsmith, J. (2001). Agile software development, the people factor. *Computer*, 34(11), 131-133.
- Drury-Grogan, M. L., Conboy, K., & Acton, T. (2017). Examining decision characteristics & challenges for agile software development. *Journal of Systems and Software*, 131, 248-265.
- Evans, K., & Sanner, B. (2022). Informal hierarchy strength changes and their effect on performance. *Group & Organization Management*, 47(5), 1042-1081
- Gren, L., Torkar, R., & Feldt, R. (2017). Group development and group maturity when building agile teams: A qualitative and quantitative investigation at eight large companies. *Journal of Systems and Software*, 124, 104-119.
- Hedge, J. W., Borman, W. C., & Lammlein, S. E. (2006). The aging workforce: Realities, myths, and implications for organizations. *American Psychological Association*.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations*. Thousand Oaks.
- Kasauli, R., Liebel, G., Knauss, E., Gopakumar, S., & Kanagwa, B. (2017, September). Requirements engineering challenges in large-scale agile system development. In *2017 IEEE 25th International Requirements Engineering Conference (RE)* (pp. 352-361). IEEE.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*.

- McCarthy, R. (2020). Agile y Scrum: Descubra el poder de la gestión de proyectos Agile, Lean Thinking, el proceso Kanban y Scrum. Byzine.
- Moe, N. B., Dingsøyr, T., & Dybå, T. (2010). A teamwork model for understanding an agile team: A case study of a Scrum project. *Information and software technology*, 52(5), 480-491.
- Moyo, A., & Khoza, L. (2021). The relationship between agile practices and a team's maturity. *The Journal of Modern Project Management*, 9(1).
- Noblit, G. W. (1988). *Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies*. Sage Publication.
- Rasheed, A., Zafar, B., Shehryar, T., Aslam, N. A., Sajid, M., Ali, N., ... & Khalid, S. (2021). Requirement engineering challenges in agile software development. *Mathematical Problems in Engineering*, 2021(1), 6696695.
- Tomaselli, G. P., Pinto, N. S., & Acuña, C. (2025). Requirements management methods and practices for improving the quality of agile software development processes: a review of the literature. *Requirements Engineering*, 1-28.
- Twenge, J. M. (2014). *Generation me-revised and updated: Why today's young Americans are more confident, assertive, entitled--and more miserable than ever before*. Simon and Schuster.